

Baumschulmanagement für die Vermehrung von wildem Spargel

www.af4eu.eu

Baumschulmanagement für die Vermehrung von wildem Spargel

Das agronomische Wissen über den Anbau von wildem Spargel (*Asparagus acutifolius* L.) reicht derzeit aus, um seine Aufnahme in die Bewirtschaftungspläne von Grenzgebieten zu fördern. Ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung lokaler Wertschöpfungsketten ist jedoch die Knappheit an Vermehrungsmaterial. Lokale Gärtnereien sollten diesen Mangel in Zusammenarbeit mit Landwirten beheben, die bereit sind, wilden Spargel entweder in der Agroforstwirtschaft oder in reinen Bestandssystemen zu testen.

In der Vergangenheit war der Anbau von Baumschulmaterial durch die Ruhephase der Spargelsamen begrenzt. Eine solche Ruhephase ist physiologischer Natur (nicht-tiefe physiologische Ruhephase) und wird von genetischen und Umweltfaktoren beeinflusst. So könnten beispielsweise wilde Spargelökotypen, die zu Gebieten mit milden Bedingungen gehören, Samen mit geringer Ruhephase erzeugen; Außerdem könnte das Auftreten einer milden Vegetationsperiode dazu führen, dass ein großer Teil nicht ruhender Samen in Ökotypen aus xerischen Gebieten produziert wird. Gegenwärtig kann die geringe Keimfähigkeit der wilden Spargelsamen durch eine Reihe von Techniken überwunden werden. Die Saatgutschichtung ist zwar zeitaufwändig, aber eine der zuverlässigsten und am einfachsten anzuwendenden für die Gärtnerei. Zunächst sollten die Samen von spontanen Pflanzen im Anbaubereich gepflückt werden, damit das verwendete Keimplasma die lokale genetische Variabilität und wahrscheinlich die beste Anpassungsfähigkeit an die lokale Anbauumgebung widerspiegelt. Die Samen sollten dann an einem vor der Verwitterung geschützten Ort in Sand geschichtet und bis zum nächsten Herbst unter feuchten Bedingungen aufbewahrt werden, um im folgenden Frühjahr zu keimen. Um den Betrieb der Baumschule zu verkürzen, deuten weitere experimentelle Hinweise darauf hin, dass eine 56 Tage lange warme Schichtung (23°C) die Zeitspanne für die Unterbrechung der Vegetationsruhe verkürzen kann, so dass eine regelmäßige Keimung direkt im folgenden Frühjahr erreicht werden kann. Zwei Jahre alte Spargelsetzlinge sollten zum Umtopfen im Endgerüst verwendet werden.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.